

Сучасні тенденції в організаційному дизайні підприємств ІТ– сектора

Постановка проблеми. Виявлення кращих рішень організаційного дизайну та більш широке їх впровадження дозволить підприємствам підвищити їх ефективність, а це в свою чергу буде позитивно впливати на економіку України. Виявлення кращих рішень та тенденцій організаційного дизайну для підприємств ІТ–сектора, що засноване на результатах моніторинга, раніше не проводилося.

Метою статті є виявлення тенденцій в організаційному дизайні підприємств ІТ–сектору, а також кращих рішень. Завдання дослідження: ідентифікація типових та кращих рішень в організаційному дизайні, виявлення особливостей організаційних структур підприємств ІТ–галузі.

Методи дослідження. У дослідженні використані метод порівняльного аналізу, метод аналізу та синтезу, а також метод узагальнення для висновків.

Результати роботи. У статті досліджено динаміку розвитку інформаційної та управлінської компонент ІТ–підприємств за період з 2000 по 2024 роки. Стаття заснована на даних моніторингу інформаційно–управлінських архітектур підприємств, що був організований кафедрою інформатики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Проаналізовані тенденції у використанні різних видів організаційних структур ІТ–підприємствами, а також тенденції використання програмного забезпечення, що необхідне для автоматизації управління процесами. Проаналізовано причини змін, що відбуваються. Виявлено тенденції, актуальні останніми роками, виявлені кращі рішення, а також фактори, що дозволили збільшити ефективність організаційного дизайну.

Галузь застосування результатів. Результати роботи можуть застосовуватися при проектуванні організаційного дизайну підприємств ІТ–сектору.

Висновки. За результатами дослідження виявлено, що матрична організаційна структура є кращим рішенням для аутсорсингових ІТ–компаній. Для інших типів ІТ–компаній проектна структура може бути не менш ефективна та має свої переваги.

Ключові слова: моніторинг, організаційний дизайн, матрична, функціональна проектна структура, ІТ–сектор.

DOMIN M. K.

Current trends in organizational design of IT–enterprises

The relevance of the research topic. Identifying the best solutions in organizational design and their wider spreading will allow enterprises to increase their efficiency and thus it will have a positive impact on the economy of Ukraine. Identification of the best solutions and organizational design trends for IT–enterprises, based on the results of organizational design monitoring, has not been performed before.

The purpose of the article is identifying trends in the organizational design of IT–enterprises, as well as identifying the best solutions. Tasks of the research: identification of typical and best solutions in organizational design, identification of characteristics of IT–enterprise organizational structures.

Research methods. The research used the method of comparative analysis, the method of analysis and synthesis, as well as the method of generalization for conclusions.

Work results. The study examines the dynamics of the evolution of information and organizational components of IT enterprises for the period from 2000 till 2024. The article is based on data from the monitoring of information–organizational architectures of enterprises, which was organized by the Department of Informatics of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. The trends in the use of various types of organizational structures by IT–enterprises as well as the trends in the use of software for the automation of process management were analyzed. The causes that drive the evolution of organizational structures were discovered. The recent years trends were identified, the best solutions were found, as well as factors that allowed to increase the effectiveness of organizational design.

Field of application of results. *The results of the work can be used in creating the organizational design of IT–enterprises.*

Conclusions. *According to the results of the study, it was found that the matrix organizational structure is the best solution for outsourcing IT–companies. The project structure has its advantages and can be no less effective for other types of IT–companies.*

Keywords: *monitoring, organizational design, matrix, functional, project structure, IT–industry.*

Постановка проблеми. У роботах [1,2] було запропоновано концепцію моніторингу інформаційно–управлінських архітектур (ІВА). На базі кафедри інформатики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля було організовано такий моніторинг. Дані про ефективний організаційний дизайн корисні при удосконаленні інформаційних та управлінських компонентів підприємств [6–9]. Виявлення типових підходів до організаційного дизайну, а також кращих рішень організаційного дизайну для підприємств різних видів та областей діяльності є важливим науковим та практичним завданням.

Аналіз досліджень та публікацій. Організація та результати моніторингу ІВА для підприємств Луганської області у 2000–2006 рр. висвітлено у [3–8]. В [4] досліджується проблема життєвого циклу компонентів ІВА і надаються практичні рекомендації щодо планування терміну служби апаратного та програмного забезпечення. У роботах [3, 6–8] представлені результати аналізу поширеності різних інформаційних технологій на обстежених підприємствах. Ця інформація дозволяє будувати висновки про деякі аспекти типових рішень організаційного дизайну підприємств. Робота [4] присвячена опису кращої ІВА для підприємства, що працює у сфері малого бізнесу (виготовлення столярних виробів на замовлення). Робота [9] присвячена динаміці розвитку ІВА підприємств торгівлі. Для інших галузей аналогічних досліджень, що ґрунтуються на результатах моніторингу, не проводилося. ІТ–галузь є важливою галуззю в економіці України. За результатами моніторингу накопичено певний обсяг даних щодо тенденцій організаційного дизайну підприємств ІТ–сектору, який потребує узагальнення та аналізу.

Метою статті є виявлення тенденцій в організаційному дизайні підприємств ІТ–сектору. Завдання дослідження: ідентифікація типових та кращих рішень, виявлення тенденцій застосування інформаційної компоненти організаційного дизайну, виявлення особливостей організаційних структур підприємств ІТ–галузі різних типів.

Викладення основного матеріалу. Для початку звернемо увагу на інформаційний компонент, що застосовуються підприємствами ІТ–галузі. Програмне забезпечення (ПЗ), що застосовуються компаніями, можна розділити на 2 типи. ПЗ, безпосередньо необхідне для виробництва та ПЗ, призначене для підтримки бізнес–процесів компанії. До першого типу відносяться, наприклад, компілятори, середовища розробки, системи управління базами даних, системи контролю версій і т. п. До другого типу відноситься ПЗ, яке безпосередньо застосовується для підтримки управління проектами, HR–процесами, забезпечує внутрішньокорпоративну комунікацію та взаємодію з клієнтами.

В історії використання програмного забезпечення можна виділити декілька періодів. Перший характеризується значною різноманітністю застосовуваних рішень, а другий відносною уніфікацією використовуваних рішень. Для першого типу програмного забезпечення уніфікація настала тільки для окремих типів продуктів. Основна маса застосовуваних продуктів все ще характеризується значною різноманітністю і навіть тенденцій до уніфікації виявлено не було. Для другого типу ПЗ більшість компаній приходять до використання одних і тих самих рішень, хоча частина компаній, що використовують рішення, відмінні від компаній, які використовуються більшістю, все ще значна. Але коли відомо, що, більшість компаній застосовують одні й ті самі рішення, можна говорити, що тенденція до уніфікації очевидна.

Зупинимось на причинах, які зберігають фрагментацію використовуваних рішень для ПЗ першого типу на досить високому рівні. По–перше, компанії виробляють ПЗ різного типу. Наприклад, цільовими платформами можуть бути: desktop (Windows, Mac OS, Linux), мобільна платформа (Android, iOS) або Web. ПЗ може розроблятися для сектора B2B (business to business), B2C (business to customer), це може бути так званий MVP (minimum viable product) для стартапу або нове рішення, яке розраховане на мільйони кінцевих користувачів чи нове рішення, яке має бути

інтегроване в існуючу корпоративну інфраструктуру компанії–клієнта. Об'єктивно для кожного випадку найкраще підходять свої технології. Крім того, при використанні досить складних технологічних рішень часто не менш важливе значення, ніж переваги технології, мають досвід співробітників у її використанні, а також вже існуючі на працювання компанії. Використання перевіреної технології, яку співробітники добре знають, може призвести до кращих результатів, ніж використання більш сучасної технології, в якій у співробітників компанії є недостатньо досвіду. Таким чином, як значна різноманітність вимог до ПЗ так і складність технологій, які вимагають значних зусиль на їх освоєння, призводять до значного розмаїття рішень, що застосовуються.

У деяких випадках перехід на нові мови/технології/підходи значно прискорюється, якщо компанія–розробник екосистеми пропонує нову мову/технологію як заміну застарілої. Прикладом може бути перехід із мови програмування Objective C на Swift під час розробки ПЗ для iOS і MacOS. Swift був дуже швидко прийнятий співтовариство розробки і через 3–4 роки з моменту появи Swift майже всі нові проекти використовували саме його. Схожа ситуація сталася також з заміною Java на Kotlin для Android розробки. А ось у сфері розробки корпоративного ПЗ Kotlin замість Java використовується дуже рідко.

Є приклади, де уніфікація все ж таки відбулася. Наприклад, серед систем контролю версій зараз домінує git. До її появи компанії використовували різні системи контролю версії. Це період з 2000 до 2006 року. Були ті, які застосовувалися найчастіше (наприклад, subversion), але повного домінування не спостерігалось. З моменту випуску систем git та mercurial вони поступово стали застосовуватися частіше за інших. Незважаючи на подібні характеристики цих двох систем, git все ж таки став застосовуватися значно частіше за mercurial. Багато проектів переходили з mercurial на git, зворотне майже не траплялося. git повністю домінує у нашій вибірці з 2014 року. Однією з причин є найкраща підтримка з боку сервісів хостингу вихідного коду.

Зупинимось ще на такій категорії ПЗ, яка забезпечує спільну роботу команд. Спочатку відзначимо особливості використання месенджерів. На початку 2000 року деякі компанії навіть не використовували месенджери. Ближче до 2012 року у нашій

вибірці домінував Skype. Хоча значна частина компаній використовувала також інші месенджери. В даний час Skype та більшість інших месенджерів витіснені месенджером Slack. Причиною переходу на нього є краща підтримка командної роботи, у тому числі для команд, члени яких є співробітниками різних компаній, а також наявність інтеграції з іншими сервісами, необхідними у процесі розробки. Незначний відсоток компаній використовують інші рішення, наприклад Microsoft Teams.

Як рішення для електронної пошти на початку 2000 років часто застосовувалися власні сервери. На початку 2010 року домінували провайдери послуг електронної пошти. На сьогодні більшість компаній перейшли на google mail, також є частка компаній, які використовують Microsoft outlook. Причиною такого переходу є те, що такі компанії не просто надають послуги електронної пошти, а надають їх як частину комплексного пакету. Наприклад, важливими частинами інфраструктури google для компаній крім gmail (пошта) також є google calendar, google drive, google docs, які також є дуже корисними при спільній роботі.

У якості рішень для управління проектами на початку 2000 років нерідко застосовувалися програмні продукти, створені компаніями для власних потреб. Вони відрізнялися скромною функціональністю, але мали всі необхідні для конкретної компанії функції. Методологія управління проектами тоді теж часто вибудовувалася менеджером інтуїтивно. Тобто ПЗ цілком відповідало підходам до управління. До 2010 більшість компаній вже перейшла на готові рішення. Спочатку домінували Bugzilla і Redmine, оскільки компанії намагалися використовувати безкоштовні рішення. Але ці рішення вимагали підтримки з боку співробітників компанії, оскільки це було програмне забезпечення, яке необхідно було встановлювати на власні сервери та адмініструвати. Однак витрати на це далеко не завжди себе виправдовували, тому компанії все частіше стали застосовувати для автоматизації управління проектами таке ПЗ як Jira, незважаючи на те, що Jira стягує плату за кожного користувача. Також компаніями стала застосовуватись Asana. З орієнтовно з 2013 використання Jira стало домінувати. Нині це практично стандарт індустрії. Однак, незначна частина компаній все ще продовжує використовувати Redmine. Стартапи досить часто використовують таке рішення як Trello завдяки його відносній про-

стоті і хорошій підтримці методології Kanban, яка дуже часто застосовується в стартапах. Jira частіше застосовується спільно з технологією розробки проектів Scrum, хоча підтримка Kanban в Jira теж на хорошому рівні.

Відзначимо, що методологія розробки проектів практично еволюціонувала спільно з застосуванням ПЗ. Від інтуїтивно збудованих процесів компанії поступово переходили до формалізованих технологій—фреймворків управління проектами типу Scrum або Kanban. Впровадження Scrum компаніями також переважно відбувалося поступово. Часто починали із застосування лише частини принципів, а потім вже приходили до більш комплексного використання технології.

ПЗ для автоматизації HR процесів також застосовувалося досить різноманітне, це часто були власні рішення компаній. Протягом останніх кількох років компанії все частіше переходять на таку систему, як Bamboo HR.

Перейдемо до розгляду особливостей організаційного дизайну підприємств IT-галузі. На початку 2000 років значна частина підприємств у нашій вибірці була малого розміру і знаходилася на ранніх стадіях свого розвитку. У такому разі будь-якої формалізованої оргструктури не спостерігалось.

У великих компаніях на той період найчастіше використовувалася функціональна організаційна структура. Наприклад, були IT-відділи різної спеціалізації, відділ дизайну, відділ продажів, допоміжні служби, бухгалтерія тощо. Перевагою такого підходу є забезпечення ефективності шляхом розміщення робочих місць, що вимагають по суті подібних знань та навичок разом в одному функціональному відділі. Таким чином, полегшувался обмін інформацією між фахівцями одного профілю, фахівці отримували можливість переймати один в одного кращі рішення і виробляти спільні стандарти своєї діяльності. Такі функціональні відділи ставали основою створення унікальних компетенцій підприємства. Але така структура добре підходила для підприємств, які працюють над невеликою кількістю проектів. Недоліками такого підходу було розмиття відповідальності за результат роботи над проектом, ізоляція функціональних підрозділів, які могли зосередитися на своїх цілях, а ні на цілях організації, складність координації зусиль для досягнення спільних цілей.

Одним з чинників, що визначав популярність функціональної організаційної структури у той пе-

ріод, була необхідність вирощувати свої власні кадри. Дуже рідко існувала можливість найняти на ринку співробітника, який відразу ж був би ефективним для роботи над проектами компанії. Після прийому працівника на роботу його дуже часто доводилося навчати саме компанії. Функціональна організаційна структура досить ефективна для такого роду завдань. Однак ця проблема пом'якшилася з часом і вже до 2010 року популярнішими стали інші типи організаційних структур.

Продуктові компанії та аутсорсингові компанії, які працюють в основному над довгостроковими проектами, частіше стали використовувати продуктову організаційну структуру. Особливостями продуктової структури є те, що структурні підрозділи організовані за продуктами, а не за функціями. При цьому відповідальність на розробку продукту покладається на окремих підрозділ або продуктову групу. Такий підрозділ є незалежним від інших продуктових підрозділів і має необхідні ресурси для розробки проекту власними силами. Керівник такого продуктового підрозділу наділяється всіма повноваженнями щодо продукту, що розробляється. Завдяки такому підходу підрозділ може зосередитися на підвищенні ефективності продукту та роботи над ним, розвивати та підтримувати досвід у галузі продукту, а у разі продуктових компаній також розвивати досвід просування продукту на ринку і досвід взаємодії з користувачами. Організації з продуктовою структурою мають зазвичай три чітко виражених рівня: дирекція, центральні підрозділи (наприклад, бухгалтерія, маркетинг, HR-департамент), продуктові підрозділи. У такому разі основною метою центральних підрозділів є надання підтримки продуктивним підрозділам. Зазначимо, що немає чітко визначеного набору центральних підрозділів. Наприклад, маркетинг може в одних випадках бути винесений до окремого центрального підрозділу, а в інших входити до сфери компетенції продуктових підрозділів. Окремою особливістю було те, що для аутсорсингових компаній завжди була характерна наявність більшої кількості центральних підрозділів. Це зумовлено тим, що для аутсорсингових компаній зміна проектів відбувається значно частіше, ніж для продуктових.

Недоліком продуктової структури є додаткові витрати на дублювання функцій, оскільки кожен продуктивний підрозділ має свою команду функціональних спеціалістів. Для аутсорсингових компаній додатковим недоліком є ускладнення

процесу розвитку функціональних компетенцій. Зосередженість на проекті важлива для успішної роботи над існуючими проектами, але розвиток функціональних компетенцій важливий для отримання нових проектів. Таким чином компанії стали адаптувати матричну організаційну структуру, яка має збалансувати недоліки проектно-організаційної структури. Матрична організаційна структура більш характерна для аутсорсингових компаній, ніж для продуктових.

Матрична організаційна структура характеризується тим, що одночасно групує персонал за двома основними структурними вимірами, зазвичай це функції та продукти. Організація з матричною структурою – це організація, що використовує множинну командну структуру, що включає в себе не лише кілька командних структур, а й відповідні механізми підтримки та пов'язану з нею організаційну культуру і модель поведінки [10].

Матрична структура в ІТ-компаніях тісно пов'язана з проектами. Для розуміння матричної структури наведемо приклад запуску нового проекту (продукту). Менеджер з нового продукту вибирається із продуктового підрозділу, а персонал із кожного функціонального підрозділу. Персонал повинен бути задіяний для проекту розробки продукту на заздалегідь визначений період часу, протягом якого співробітники звітують як перед новим менеджером по продукту, так і перед своїм функціональним менеджером. Продуктовий менеджер рідко може мати експертизу кожної з функціональних областей, які необхідні для проекту. Тому часто призначаються ще менеджери, з відповідною експертизою у функціональних галузях, які працюють із учасниками проекту із функціональних підрозділів та підзвітні продуктовому менеджеру.

Матрична структура покликана подолати такі недоліки продуктової структури як дублювання функціональних ресурсів та потенційний дисбаланс у розподіл функціональних ресурсів за продуктовими підрозділами. У разі, якщо організація має матричну структуру, кожний функціональний підрозділ стає загальним ресурсом для всіх продуктових підрозділів, цей загальний ресурс можна використовувати при необхідності. Збереження функціональних підрозділів забезпечує постійний розвиток та систематизацію функціонального досвіду та навичок.

Зазначимо особливості матричної структури у різних типах ІТ-компаній. Так у продуктових ком-

паніях матриця характеризується достатньою стабільністю та змінюється відносно рідко. В аутсорсингових компаніях матриця навпаки схильна до дуже частих реорганізацій, оскільки проекти в аутсорсингових компаніях можуть бути не тільки довго- і середньостроковими, а й короткостроковими. Наприклад, проект тривалістю 3 місяці не є такою вже рідкістю. Для аутсорсингових компаній нерідко трапляються ситуації, коли функціональні фахівці працюють над кількома проектами одночасно. Таким чином компанія може гнучкіше розподіляти ресурси та гарантувати повну зайнятість фахівцям.

Однією з проблем матричної структури є фактична наявність двох менеджерів, перед якими повинен звітувати співробітник. Таким чином можливі ситуації з конфліктом цілей/завдань. Насправді ж у ІТ-компаніях ця проблема не стоїть так гостро, як могло б здатися на перший погляд. Менеджером, який розподіляє поточні завдання та контролює їх виконання, зазвичай є продуктивний менеджер. Функціональний менеджер частіше діє, більше спираючись на авторитет і лідерство, ніж на формальну владу. Його завдання не керувати проектом, а направляти з ціллю уникнення відомих можливих помилок та покращення ефективності, забезпечувати корпоративні стандарти у своїй функціональній галузі, а також накопичувати та узагальнювати досвід. Крім того в ситуації з частою зміною проектів або роботи над кількома проектами одночасно, наявність функціональної ієрархії, яка не схильна до таких частих змін, є для співробітника деякою стабільною основою, яка дозволяє адаптуватися до постійних змін, притаманних матричній структурі.

Іншими недоліками є можливі конфлікти за функціональні ресурси та залучення до проекту більшої кількості керуючого персоналу, ніж це характерно для інших типів організаційних структур. Однак за фактом недоліки є просто зворотнім боком переваг. Наприклад, конфлікти за функціональні ресурси є наслідком відсутності дублювання. Такі конфлікти потребують додаткового менеджменту, але загалом вони можуть бути відносно легко вирішені за наявності чіткого розуміння пріоритетизації проектів на різних стадіях їх розвитку. Що стосується більшої кількості менеджерів, то на зустрічах, присвячених конкретним проблемам або на щоденних зустрічах персоналу проекту можуть траплятися ситуації, коли кількість менеджерів приблизно до-

рівнює кількості інженерів та інших функціональних працівників. Але насправді ситуація не настільки погана, оскільки менеджери зазвичай залучені до більшої кількості проектів та зустрічі / обговорення займають значну частину робочого часу менеджера на відміну від розробника / тестувальника / дизайнера. Тобто охоплення контролем хоч і відрізняється від більш традиційних організаційних структур, але не так радикально, як могло б здатися на перший погляд.

Мабуть, більш істотним недоліком матричної структури з частими змінами є те, що багатьом працівникам просто складно працювати в такому нестабільному оточенні, що призводить до невдоволення роботою і як наслідок може призвести до великої плинності кадрів.

Зазначимо ще одну тенденцію, яка виникла останнім часом серед аутсорсингових компаній через зростання конкуренції. Компанії все частіше пропонують так звані Productize Service Offerings [11]. Перекладемо це як продуктову пропозицію послуг. Компанія розробляє не кінцевий продукт, а таке рішення, яке відносно легко адаптується до потреб інших компаній (клієнтів) і вбудовується в їх програмні продукти. Як приклад можемо навести персоналізовану доставку інформації про пропозиції компанії, що базується на сегментації користувачів або використання рішень на основі штучного інтелекту для аналізу даних компанії. Таким чином компанія зосереджується на виробництві якогось рішення, якого немає у конкурентів, але яке потенційно необхідне великому числу клієнтів. Це рішення вбудовується в програмні продукти компаній та за необхідності адаптується до унікальних вимог клієнта. За наявності такої бізнес-моделі матрична структура є майже необхідністю. Проекти впровадження для Productize Offerings в середньому займають менше часу, ніж типові аутсорсингові проекти. І швидкість впровадження часто є ключовою вимогою клієнтів. У такому разі розмір команди може бути таким самим, як для типового аутсорсингового проекту при більш стислих термінах. При такому підході компанія матиме кілька продуктових команд, які займаються впровадженням, а також команду, яка займається розробкою самого рішення (так звана core team). Таким чином, структура core team є досить стабільною, а ось продуктові команди постійно реорганізуються в залежності від клієнта. Хоча іноді трапляється, що окремі члени core team

можуть бути включені також до продуктивних команд деяких проектів. У разі, якщо компанія має кілька різних продуктивних пропозицій послуг, окрема команда розробки (core team) створюється для кожної продуктової пропозиції.

Зазначимо, що ІТ-компанії досить швидко переймають найкращі практики одна в одній. Це можливо за рахунок того, що різні компанії досить часто бувають залучені в одні й ті ж проекти, внаслідок чого потрібне узгодження підходів під час роботи над проектами. Також компанії та їхні співробітники активно обмінюються знаннями на спеціалізованих конференціях. Як приклад таких конференцій можна навести конференцію PM day. Таким чином виходить, що в рамках ІТ-галузі за фактом вже працює моніторинг застосовуваних рішень та пошук та впровадження найкращих, що не є характерним для підприємств інших галузей України.

Висновки

У статті досліджено особливості та динаміку розвитку організаційних структур підприємств ІТ-галузі, а також динаміку використання ними різних програмних продуктів, які важливі для виробничого процесу та організації управління підприємством. Виявлено, що перехід до матричної організаційної структури є очевидною тенденцією останніх років. Особливо характерний такий перехід для аутсорсингових ІТ-компаній великого та середнього розміру. Також зазначено, що ІТ-сектор відрізняється тим, що компанії не боються ділитися знаннями про найкращі практики і як наслідок найкращі практики досить швидко поширюються серед підприємств цієї галузі. До напрямів подальших досліджень можна віднести виявлення тенденцій в організаційному дизайні підприємств інших галузей економіки України.

Список використаних джерел:

1. Данич В.Н. Моделирование быстрых социально-экономических процессов. – Луганск: изд. ВНУ им. В. Даля, 2004. – 304 с.
2. Данич В. Н. Объектно-ориентированные модели социально-экономических систем в задачах выбора предпочтительных информационно-управленческих архитектур. // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. , вып. 3 / Под ред. д. э. н. , проф. Ю. Г. Лысенко. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2000. – с. 245–254
3. Даніч В.М. Стан і динаміка розвитку інформаційно-управлінських архітектур підприємств регіону /

В.М. Данич, С.М. Танченко // Сіверянський літопис, Чернігів: Вид. ЧДІЕіУ, 2002, №3. – с. 190–198

4. Данич В.Н. Объектно–ориентированные модели и технологии в проектировании информационно–управленческих архитектур малого бизнеса / В.Н. Данич, В.А. Юрков, Д.А. Юрков // Весник ВНУ. – 2002. – №4(50). – с. 205–270.

5. Рамазанов С.К. Глобализация как фактор динамики информационно–управленческих архитектур. / С.К. Рамазанов, В.Н. Данич, С.М. Танченко // Прометей. Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2003, №3(12). – с. 243–253.

6. Данич В.Н. Реляционные модели и базы данных информационно–управленческих архитектур / В.Н. Данич, Н.А. Митина, И.С. Хрестина // Весник ВНУ им. В. Даля, Луганск: изд. ВНУ им. В. Даля, 2003, №7(65). – с. 119–131.

7. Данич В.Н. Мониторинг информационно–управленческих архитектур в системе структурно–информационного менеджмента / В.Н. Данич, А.Е. Дробышевская, С.М. Танченко // Весник ВНУ им. В. Даля, Луганск: изд. ВНУ им. В. Даля, 2004, №11(81). – с. 78–93.

8. Данич В.Н. Структурно–информационный менеджмент в стратегическом управлении предприятием / В.Н. Данич, С.М. Танченко, И.С. Хрестина // Стратегія економічного розвитку України. – Київ.: Видавництво КНЕУ, № 16, 2005. – с. 64–71.

9. Данич В.Н. Динамика развития информационно–управленческих архитектур предприятий торговли / В.Н. Данич, М.К. Демин, Н.В. Клепакова // Вестник ВНУ им. В. Даля, №11 (117), ч.2. – Луганск: Изд. ВНУ им. В. Даля, 2007. – с. 300–307.

10. Davis S.M., Lawrence P.R. Matrix. – MA: Addison–Wesley, 1977.

11. Di Giorgio M. How to Productize Service Offerings for Software Companies – [Electronic resource]. – URL: <https://www.tekstack.com/2023/02/12/productized-service-offerings-for-software-companies/>

References:

1. Danych V.M. Modeling of fast social–economic processes. – Luhansk: V.Dahl SNU publishing, 2004. – 304p.

2. Danych V.M. Object oriented models of social–economic systems in tasks of the choice of best information–management architectures // Models of management in free–market economy: Collection of scientific works, No 3 / Edited by doctor Y. H. Lysenko. – Donetsk: Don NU publishing, 2000. – p. 245–254

3. Danych V.M. State and evolution dynamics of information–management architectures of enterpris-

es of the region / V.M. Danych, S.M. Tanchenko // Siveryans'kyu litopys, Chernihiv: ChDIEiU publishing, 2002, №3. –s. 190–198

4. Danych V.M. Object–oriented models in technologies of designing of information–management architectures of small business enterprises / V.M. Danych, V.A. Yurkov, D.A. Yurkov / Visnyk of V.Dahl SNU, Luhansk: V.Dahl SNU publishing, 2002, №4(50). – с. 205–70.

5. Ramazanov S.K. Globalization as a factor of dynamism of information–management architectures / S.K. Ramazanov, V.N. Danych, S.M. Tanchenko / Prometheus. Regional collection of scientific works. – Donetsk, 2003, №3(12). – p. 243–253.

6. Danych V.M. Relational models and databases of information–management architectures / V.N. Danych, N.A. Mytyna, Y.S. Khrestyna // Visnyk of V.Dahl SNU, Luhansk: V.Dahl SNU publishing, 2003, №7(65). – p. 119–131.

7. Danych V.M. Information–management architectures monitoring in the system of structural–information management / V.N. Danych, A.E. Drobyshevskaya, S.M. Tanchenko // Visnyk of V.Dahl SNU, Luhansk: V.Dahl SNU publishing, 2004, №11(81). – p. 78–93.

8. Danych V.M. Structural–information management in enterprise strategic management / V.N. Danych, S.M. Tanchenko, Y.S. Khrestyna // Strategy of economic development of Ukraine, Kyiv: KNEU publishing, № 16, 2005. – p. 64–71

9. Danych V.M. Dynamics of development of information–management architectures of trade enterprises / V.N. Danych, M.K. Demyn, N.V. Klepakova // Visnyk of V.Dahl SNU, Luhansk: V.Dahl SNU publishing, 2007. – p. 300–307.

10. Davis S.M., Lawrence P.R. Matrix. – MA: Addison–Wesley, 1977.

11. Di Giorgio M. How to Productize Service Offerings for Software Companies – [Electronic resource]. – URL: <https://www.tekstack.com/2023/02/12/productized-service-offerings-for-software-companies/>

Дані про автора

Дьомін Максим Костянтинович,

к. т. н., доц., докторант Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
email: maksym.dyomin@gmail.com

Data about the author

Maksym Domin,

PhD in Information Technologies, doctoral student of State Research Institute of Informatization and Economic Modeling

email: maksym.dyomin@gmail.com